

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Extensievere teeltmethoden bevorderen regenwormpopulaties

In een veldproef van vier opeenvolgende groeiseizoenen werd een intensief (kerende grondbewerking, intensieve bemesting, braak tussen de teelten) en een extensief teeltsysteem (beperkte kerende grondbewerking, extensieve bemesting, groenbedekkers) vergeleken en dit binnen zowel een conventioneel als een biologisch teeltsysteem. Gedurende deze periode waren de gewassen prei, selderij, bloemkool en Romeinse sla. In drie van de vier jaren werden regenwormen in de bodem bemonsterd. Dit werd gedaan door de regenwormen te identificeren in bodemmonsters van 25 x 25 x 25 cm³ grond in vier herhalingen voor elk teeltsysteem.

Gedurende drie jaar bemonstering waren er altijd meer regenwormen aanwezig in de extensief bewerkte percelen vergeleken met de intensief bewerkte percelen in zowel het conventioneel beheerde perceel als het biologische

perceel. Voor alle behandelingen was er een stijgende trend van de regenwormpopulaties door de jaren heen. Als de extensieve bewerking van de percelen een toename in regenwormpopulaties veroorzaakte, kan dit de populaties in de intensief bewerkte percelen beïnvloed hebben, omdat deze dicht bij elkaar liggen.

In deze proef hebben we geen vermindering van de bulkdichtheid van de bodem waargenomen, maar dit effect van regenwormen wordt algemeen aanvaard in de literatuur. Mogelijk was de proefperiode te kort om dit langetermijneffect aan te tonen. Andere positieve effecten van meer regenwormen in de bodem zijn een betere drainage, snellere afbraak van organisch materiaal en nog veel meer. Deze proef toonde aan dat een extensiever teeltsysteem en vooral minder kerende grondbewerking de regenwormpopulaties kan bevorderen.

1. Bodemstalen werden genomen van 25 x 25 x 25 cm grond

2. Regenwormen werden op het veld geteld

KERNWOORDEN

Regenwormen, extensief teeltsysteem

AUTEURSCHAP

Renik Van den Eynde, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België

Sander Fleerackers, Proefstation voor de Groenteteelt, Sint-Katelijne-Waver, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.